

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ KERAS**IMAGE CLASSIFICATION USING KERAS****КИСТЕРЁВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,***Липецкий государственный технический университет.***ГАЕВ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**Липецкий государственный технический университет.***KISTEREV VICTOR ALEKSANDROVICH,***Lipetsk State Technical University.***GAEV LEONID VITALEVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Lipetsk State Technical University.*

В статье представлен обзор библиотеки Keras, предназначенной для глубокого машинного обучения на Python. Приводятся возможности Keras, облегчающие создание и настройку обучающих моделей. Основное внимание уделяется процессу классификации изображений и ключевой задаче в машинном обучении с помощью сверточных нейронных сетей (CNN), которые являются эффективным инструментом для анализа визуальных данных, благодаря способности распознавать паттерны на различных уровнях абстракции. Весь код написан и запущен в среде Google Colab, которая предоставляет удобную инфраструктуру для работы с Python, включая доступ к вычислительным ресурсам GPU.

The article provides an overview of the Keras library designed for deep machine learning in Python. The possibilities of Keras, which facilitate the creation and configuration of training models, are presented. The focus is on the image classification process and the key task in machine learning, using convolutional neural networks (CNNs), which are an effective tool for analyzing visual data due to the ability to recognize patterns at various levels of abstraction. All code is written and run in the Google Colab environment, which provides a convenient infrastructure for working with Python, including access to GPU computing resources.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, машинное обучение, Keras, TensorFlow, классификация изображений, CNN, ResNet-50, ImageNet.*

Key words: *artificial intelligence, machine learning, Keras, TensorFlow, image classification, CNN, ResNet-50, ImageNet.*

Кeras – библиотека для языка программирования Python, которая предназначена для глубокого машинного обучения. В 2017 году полная реализация Keras была включена непосредственно в TensorFlow, что позволило объединить высокую масштабируемость, производительность и обширную экосистему TensorFlow с простотой Keras [1-3].

Весь код из данной работы будет написан в среде разработки Google Colab, с включением стандартных функций для чтения файлов и манипулирования изображениями. Это будет сделано, в первую очередь, для простоты обучения.

Классификация изображений – это задача компьютерного зрения, которая включает в себя пиксельный анализ изображений и их категоризацию по различным predetermined классам или категориям [4].

Процесс классификации изображений состоит из следующих этапов:

- 1) Загрузка изображений и их меток (классов) для обучения модели;
- 2) Предварительная обработка данных;
- 3) Выбор модели для классификации изображений;
- 4) Ввод подготовленного изображения в модель и получение списка категорий с их вероятностями;
- 5) Вывод нескольких наиболее вероятных категорий.

Загрузим и представим изображение (рис. 1), которое будем классифицировать:

```
image_path = "/content/cat.jpg"  
img = image.load_img(image_path, target_size=(224, 224))  
plt.imshow(img)
```


Рис. 1. Содержимое входного файла

Перед тем как передать изображение в Keras, его необходимо преобразовать в стандартный формат. В нашем случае, требуется привести изображение к стандартному размеру 224×224 пикселя [5; 6].

Большинство моделей глубокого обучения предполагают ввод целого пакета изображений. Для этого необходимо создать массив, содержащий единственный элемент. Это можно также интерпретировать как увеличение количества измерений массива – с трех (RGB) до четырех (дополнительное измерение для длины самого массива, обозначающее количество изображений в пакете).

Представим такую ситуацию: у нас есть набор из 64 изображений, каждое из которых имеет размеры 224×224 пикселя и содержит три канала (RGB). Если мы хотим представить этот набор в виде массива данных, его форма будет $64 \times 224 \times 224 \times 3$ [7].

```
image_array = image.img_to_array(image)
image_batch = np.expand_dims(image_array, axis=0)
```

Модели машинного обучения показывают более эффективные результаты, когда данные, поступающие на их вход, находятся в определенном диапазоне значений. Обычно используются диапазоны $[0,1]$ и $[-1,1]$. Поскольку значения пикселей в изображениях обычно находятся в диапазоне от 0 до 255, вызов функции "preprocess_input" из библиотеки Keras для входных изображений приведет к нормализации каждого пикселя до стандартного диапазона [8].

```
image_preprocessed = preprocess_input(image_batch)
```

В данной работе будем использовать сверточную нейронную сеть (Convolutional Neural Network, CNN) под названием ResNet-50. Библиотека Keras позволяет получить данную модель одним вызовом функции [9; 10]. При первом вызове эта функция загрузит модель с удаленного сервера и сохранит ее в локальном кэше:

```
model = tf.keras.applications.resnet50.ResNet50()
```

Данная модель возвращает оценки вероятности принадлежности к каждому классу. В Keras также доступна функция "decode_predictions", которая расшифровывает эти оценки, сообщая вероятность принадлежности объектов на изображении к каждой категории [11].

Итоговый код классификации изображения:

```
image_path = "/content/cat.jpg"
img = image.load_img(image_path, target_size=(224, 224))
model = tf.keras.applications.resnet50.ResNet50()
img_array = image.img_to_array(img)
img_batch = np.expand_dims(img_array, axis=0)
img_preprocessed = preprocess_input(img_batch)
prediction = model.predict(img_preprocessed)
print(decode_predictions(prediction, top=3)[0])
```

Результаты вывода (рис. 2) представляют собой три наиболее вероятных класса [12], к которым принадлежит изображение кошки, а также уровни вероятности, соответствующие этим классам. В данном случае, модель считает изображение наиболее похожим на кошку породы "табби" с высокой уверенностью (83,9%).

Downloading data

35363/35363 [=====] - 0s 0us/step

```
[('n02123045', 'tabby', 0.83876944),
 ('n02123159', 'tiger_cat', 0.08246523),
 ('n02124075', 'Egyptian_cat', 0.04803434)].
```

Рис. 2. Результат классификации изображения

Обучение любой модели в машинном обучении начинается с данных. Keras содержит внутри несколько обучающих датасетов, которые уже приведены в удобную для работы форму. В этом примере мы использовали датасет ImageNet, на котором была обучена модель ResNet-50.

Для еще одного примера загрузим изображение муравья (рис. 3).

Рис. 3. Содержимое входного файла

Как видно из результатов выполнения программы (Рис. 4.), модель с большой уверенностью (99,9%) определила изображение как изображение муравья.

Downloading data

```
1/1 [=====] - 1s 1s/step  
[('n02219486', 'ant', 0.9999757),  
 ('n02165105', 'tiger_beetle', 1.6918644e-05),  
 ('n02167151', 'ground_beetle', 4.02144e-06)]
```

Рис. 4. Результат классификации изображения

В итоге, статья показывает простоту и эффективность использования библиотеки Keras для решения задач классификации изображений в Python. Представленные примеры кода и результаты демонстрируют высокую точность модели и её способность верно определять объекты на изображениях. Это подчеркивает значимость Keras в области глубокого обучения и его применимость для различных задач компьютерного зрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. 291 с.
2. Коул А., Ганджу С., Казам М. Искусственный интеллект и компьютерное зрение. Реальные проекты на Python, Keras и TensorFlow. СПб.: Питер, 2023. 624 с.
3. Рашид Т. Создаем нейронную сеть. СПб.: ООО "Альфа-книга", 2017. 272 с.

4. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс". 2006. 1104 с.
5. Гласснер Э. Глубокое обучение без математики. М.: ДМК Пресс, 2019. 578 с.
6. Боженко П.П., Стативко Р.У. Краткая характеристика нейронных сетей. Реализация расширяемой нейронной сети // Вестник молодёжной науки России. 2019. № 5. С. 1.
7. Зеленов М.А. Изучение работы нейронных сетей: нейронные сети основы, использование нейронных сетей в экономике // Гуманитарные науки в современном ВУЗЕ: вчера, сегодня, завтра. 2019. С. 808-885.
8. Старостенко Н.Е. Сравнение нейронной сети Хемминга и свёрточной нейронной сети в задачах распознавания образов // Перспективы развития информационных технологий. 2014. С. 288-289.
9. Лисых А.С., Турчина А.А., Шадрин С.А. Нейронные сети. применение нейронных сетей в автоматизации процессов // Исследования молодых учёных. 2023. С. 1-6.
10. Кострюкова М.И., Новикова Н.М. Распознавание цветных изображений с использованием рекуррентных нейронных сетей в сравнении со свёрточными нейронными сетями // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. 2022. С. 537-543.
11. Багаев И.И. Анализ понятий нейронная сеть и свёрточная нейронная сеть, обучение свёрточной нейросети при помощи модуля Tensorflow // Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. 2020. № 1. С. 15-22.
12. Мусонов В.М. Сравнение полносвязанной нейронной сети со свёрточной нейронной сетью на задаче распознавания рукописных цифр // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы. 2023. С. 34-35.

© Кустерёв В.А., Гаев Л.В., 2024.